

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARDA XAVFSIZLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Xusanova Sumbul Islamovna¹, Javliyeva Yulduz O'ktam qizi²

¹p.f.d., (DSc), professor, Favqulodda vaziyatlar vazirligi
Akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi insituti,

²Magistrant, Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi insituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19549852>

Annotatsiya. Mazkur maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilarda hayot faoliyati xavfsizligini shakllantirish masalalari yoritilgan. Unda nogironligi bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi, o'qish jarayonida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish, psixologik va pedagogik yondashuvlarning o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, ularning o'zini muhofaza qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, xavfsiz muhit yaratish va inklyuziv ta'limda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan o'quvchilar, hayot faoliyati xavfsizligi, inklyuziv ta'lim, ijtimoiy moslashuv, xavfsizlik madaniyati, pedagogik yondashuv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования безопасности жизнедеятельности учащихся с ограниченными возможностями. Анализируется социальная адаптация учащихся с ограниченными возможностями, формирование культуры безопасности в процессе обучения, роль психолого-педагогических подходов. Также даются рекомендации по развитию у них навыков самозащиты, созданию безопасной среды и обеспечению безопасности в инклюзивном образовании.

Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями, безопасность жизни, инклюзивное образование, социальная адаптация, культура безопасности, педагогический подход.

Abstract. This article examines the development of life safety for pupils with disabilities. It analyzes the social adaptation of pupils with disabilities, the development of a safety culture during the learning process, and the role of psychological and pedagogical approaches. Recommendations are also provided for developing self-defense skills, creating a safe environment, and ensuring safety in inclusive education.

Keywords: pupils with disabilities, life safety, inclusive education, social adaptation, safety culture, pedagogical approach.

Kirish. Hozirgi davrda ta'lim tizimida imkoniyati cheklangan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ularning sifatli ta'lim olishi, jamiyat hayotida faol ishtirok etishi hamda shaxsiy salohiyatini namoyon eta olishi uchun moslashuvchan va xavfsiz ta'lim muhitini yaratish zarur hisoblanadi. Hayot faoliyat xavfsizligini shakllantirish jarayoni nafaqat nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmaydi, balki o'quvchilarning turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishi, o'z salomatligi va hayotini himoya qila olish ko'nikmalarini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Shu sababli ta'lim muassasalarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda maxsus pedagogik hamda psixologik

yondashuvlardan foydalanish, ularda xavfsizlik madaniyatini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasida ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan yoki zaif ko‘ruvchi bolalarning sifatli ta‘lim olishini ta‘minlash, ularning aqliy rivojlanishi va mantiqiy tafakkurini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik modellardan keng foydalanilmoqda. Xususan, YUNESKO tomonidan ilgari surilgan “Jamoatchilik asosidagi reabilitatsiya” dasturi [6]. doirasida imkoniyati cheklangan bolalarning ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ularni ijtimoiy hayotga to‘laqonli integratsiya qilish va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Mamlakatimizda imkoniyati cheklangan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash, jumladan ko‘rishida muammosi bo‘lgan o‘quvchilarni ta‘limga jalb qilish va ularni kasbiy faoliyatga tayyorlashning huquqiy asoslari yaratilgan. Bu jarayonda davlat siyosati va normativ-huquqiy hujjatlar muhim o‘rin egallaydi. O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta‘limni rivojlantirishga qaratilgan “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi qonun, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun hamda Prezident farmonlari ushbu sohani rivojlantirish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Mazkur hujjatlar barcha fuqarolar qatori imkoniyati cheklangan yoshlarning ham sifatli ta‘lim olish hamda xavfsiz hayot kechirish huquqini kafolatlaydi [1, 2].

Shu asosda maxsus va inklyuziv ta‘lim tizimini takomillashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan, ijtimoiy integratsiyaga yo‘naltirilgan ta‘lim tizimini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish” vazifasi belgilangan [3].

Imkoniyati cheklangan o‘quvchilarda hayot faoliyati xavfsizligini shakllantirish ularning jismoniy, ruhiy hamda ijtimoiy farovonligini ta‘minlashga xizmat qiluvchi uzluksiz pedagogik jarayon hisoblanadi. Bunday o‘quvchilar ta‘lim jarayonida turli muammolarga duch kelishi mumkin. Jumladan, jismoniy cheklovlar, psixologik bosim, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar hamda atrof-muhitning yetarli darajada moslashtirilmaganligi shular jumlasidandir. Shu sababli ularda xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish uchun individual yondashuv asosida tashkil etilgan ta‘lim muhitini yaratish zarur.

Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, imkoniyati cheklangan o‘quvchilar bilan ishlash jarayoni ularning individual ehtiyojlari va rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim. Bu esa “Nurli maskan” maktablari faoliyatida pedagoglarning innovatsion yondashuvlarini, o‘quv fanlarini Brayl tizimiga moslashtirilgan o‘quv resurslari yordamida o‘qitishni taqozo etadi. Natijada bunday yondashuv ko‘rishida muammosi bo‘lgan o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasini oshiradi, balki ularning jamiyat hayotiga faol integratsiyalashuviga ham xizmat qiladi.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasida 2022–2024 yillar davomida 17 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarda 2941 nafar ko‘rishida muammosi bo‘lgan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ta‘lim olmoqda. Shunga qaramay, ushbu o‘quvchilarning taxminan 67 foizi maktabni bitirgach keyingi ta‘lim bosqichlariga jalb etilmayapti. Natijada ular ko‘pincha kundalik hayotda boshqalarning yordamiga muhtoj bo‘lib qolmoqda [5].

Ma‘lumki, oddiy oilalarda voyaga yetayotgan bolalar kundalik hayot jarayonida oila a‘zolari ko‘magida turli ijtimoiy tajribalarni o‘zlashtiradi. Maktab-internatlarda yashab ta‘lim olayotgan bolalar esa ko‘proq muassasa xodimlari tomonidan belgilangan tartib-qoidalar asosida hayot kechiradi. Bu holat ularning mustaqil hayotga tayyorgarligiga ham ma‘lum darajada ta‘sir ko‘rsatadi [4].

Shu sababli so‘nggi yillarda ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ta‘lim olishi uchun yaratilgan shart-sharoitlarni yanada takomillashtirish, ularning ijtimoiy moslashuvini qo‘llab-quvvatlash hamda tizimni moliyaviy jihatdan mustahkamlashga qaratilgan qator davlat hujjatlari qabul qilindi. Ushbu hujjatlar tarkibiga Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda tegishli vazirliklarning normativ hujjatlari kiradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘rishida muammosi bo‘lgan o‘quvchilar maktab ta‘limi davomida ijtimoiy hayot uchun zarur bo‘lgan ko‘plab ko‘nikmalarni yetarli darajada egallamay qolmoqda. Jumladan, mustaqil mehnat qilish, huquqlardan foydalanish, rasmiy hujjatlar bilan ishlash, turli kasb egalari bilan muloqotga kirishish, oilaviy hayotga tayyorgarlik ko‘rish hamda o‘z salomatligini nazorat qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish zarur.

Ta‘lim muassasalarida xavfsizlikni boshqarish tizimini joriy etish bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tizim o‘quv jarayonining barcha bosqichlarida – darslarda, tanaffuslarda, laboratoriya mashg‘ulotlarida va hatto onlayn ta‘lim jarayonida ham xavfsizlik qoidalariga rioya etishni nazarda tutadi. Shuningdek, imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun individual xavfsizlik rejalari ishlab chiqish, favqulodda vaziyatlarda evakuatsiya yo‘nalishlarini belgilash hamda maxsus ogohlantirish tizimlarini joriy etish muhimdir.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham ushbu jarayonda katta imkoniyatlar yaratadi. Masalan, mobil ilovalar, ovozli navigatsiya tizimlari, favqulodda vaziyatlarda yordam chaqirish funksiyasiga ega qurilmalar imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning mustaqil harakatlanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa o‘z navbatida, xavfsizlik darajasini oshiradi va ijtimoiy integratsiyani kuchaytiradi. Ta‘lim jarayonida o‘zaro yordam tamoyilini shakllantirish ham katta ahamiyatga ega. Sog‘lom o‘quvchilar imkoniyati cheklangan guruhdoshlari bilan hamkorlikda ishlasa, ular o‘zaro hurmat, mehr-shafqat va birdamlik ruhida tarbiyalanadi. Ushbu jarayon ularning ham psixologik, ham ijtimoiy xavfsizligini mustahkamlaydi. bu omillar o‘zaro bog‘liq holda qo‘llanilgandagina, ta‘lim jarayonida xavfsiz, insonparvar va inklyuziv muhit yaratish mumkin bo‘ladi.

Xulosa. Imkoniyati cheklangan o‘quvchilarda hayot faoliyati xavfsizligini shakllantirish ta‘lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bunday o‘quvchilar uchun qulay, xavfsiz va moslashtirilgan ta‘lim muhitini yaratish ularning rivojlanishi hamda jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, pedagogik va psixologik qo‘llab-quvvatlash, individual yondashuv, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash hamda jamiyatning ijobiy munosabati imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning xavfsizlik madaniyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, o‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik, moslashtirilgan o‘quv dasturlari hamda inklyuziv ta‘lim muhitining mavjudligi ularning mustaqil harakat qilish va o‘zini himoya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Imkoniyati cheklangan o‘quvchilarda hayot faoliyati xavfsizligini shakllantirish nafaqat ularning shaxsiy xavfsizligini ta‘minlash, balki ularni jamiyatning teng huquqli va faol a‘zolari sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois ta‘lim muassasalari, davlat tashkilotlari hamda jamiyat vakillarining hamkorligi ushbu yo‘nalishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘limtarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi

- PF-6108-sonli Farmoni / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020-y., 06/20/6108/1483-son. <https://lex.uz/docs/-5085999>.
2. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3 dekabr - Xalqaro nogironlar kuniga bagishlangan so'zi. 2022.
3. Гальковская И.В. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: методологические и практические основы. – Москва: Изд-во МГПУ, 2019. С.23.
4. Сумнительная С.И. П Помогите мне это сделать самому. Школа Монтессори. – М.: “Карапуз”, 2000. – С. 17
5. Sharofutdinova R.Sh. Ko'rishida muammolari bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi ped. fan.dok. (DSc)diss. avtoref. (PhD). – Farg'ona.: 2025. – 72 b.
6. UNESCO. Community-Based Rehabilitation (CBR) Guidelines. Geneva: World Health Organization, International Labour Organization, UNESCO and International Disability Development Consortium, 2010.